

**INCIDENCIA DEL USO DE ORGANIZADORES GRÁFICOS EN LA
PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS**

***THE INCIDENCE OF THE USE OF GRAPHIC ORGANIZERS ON
THE PRODUCTION OF NARRATIVE TEXTS***

Rocío del Pilar Morocho Conchambay ¹, Chanatasig Quimbata Rocío del Pilar ²

RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la incidencia del uso de organizadores gráficos en la producción de textos narrativos en estudiantes de 10 años en el área de lengua y literatura. Asimismo, se planteó como objetivos específicos identificar el nivel de uso de organizadores gráficos en la producción de textos narrativos y analizar la relación entre su uso y la calidad de la producción escrita. Además, este estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, a su vez, con un diseño no experimental de corte transversal y un alcance correlacional. La muestra estuvo conformada por 30, a quienes se aplicó un cuestionario con escala Likert. Los resultados evidenciaron que el uso de organizadores no es constante, pues la mayoría de estudiantes solo los usa a veces. Asimismo, se destaca la necesidad de fortalecer el uso de estas herramientas dentro del aula de clases.

Palabras clave: organizadores gráficos, cuantitativo, textos narrativos.

1. INTRODUCCIÓN

En el presente estudio de Aimacaña et al. (2025) “Organizadores gráficos para la

ABSTRACT

The present study aimed to determine the incidence of the use of graphic organizers in the production of narrative texts in 10-year-old students in the area of Language and Literature. Likewise, the specific objectives were to identify the level of use of graphic organizers in the production of narrative texts and to analyze the relationship between their use and the quality of written production. This study was developed under a quantitative approach, with a non-experimental cross-sectional design and a correlational scope. The sample consisted of 30 students, to whom a Likert-scale questionnaire was applied. The results showed that the use of graphic organizers is not constant, since most students reported using them only sometimes. Therefore, the need to strengthen the use of these tools in the classroom is highlighted.

Keywords: graphic organizers, quantitative approach, narrative texts.

producción de textos en estudiantes de primaria en una institución privada de Lima”, se analiza el uso de organizadores gráficos como estrategia para mejorar la producción

¹ Rocío del Pilar Morocho Conchambay, Ministerio de Educación, Ecuador, <https://orcid.org/0009-0006-4352-9459>

² Rocío del Pilar Chanatasig Quimbata, Ministerio de Educación, Ecuador, <https://orcid.org/0009-0008-4265-4893>

de textos en estudiantes de educación primaria. Asimismo, la investigación surge de una problemática que se presenta en las instituciones educativas, pues muchos estudiantes presentan dificultades en la planificación, estructuración y coherencia al momento de redactar textos. Por esto, la autora aplicó un cuestionario a una muestra de 33 estudiantes, evaluando dimensiones como la planificación, estructuración, redacción inicial y revisión del texto. Posteriormente, se analizaron los resultados para identificar el nivel de uso de los organizadores gráficos en el proceso de escritura.

Los resultados evidenciaron que el 44% de los estudiantes alcanzó un nivel logrado, mientras que el 36% se encontraba en proceso y el 20% en nivel inicial. Estos resultados demuestran, que, aunque una parte significativa de los estudiantes maneja adecuadamente los organizadores gráficos, aún existen dificultades que requieren fortalecimiento. Por lo tanto, se resalta la importancia de implementar de manera constante estas herramientas en el aula, ya que contribuyen a mejorar la organización de ideas, la coherencia textual y el desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes.

En el estudio de Barrios y Sevilla (2024) "Material didáctico y producción de textos narrativos en estudiantes del cuarto grado de Primaria de una Institución Educativa de Santa Anita, 2024" se analiza cómo el uso de materiales didácticos puede mejorar la producción de textos narrativos en estudiantes de primaria. Además, la investigación parte de una realidad, puesto que, muchos estudiantes presentan dificultades para escribir textos con cohesión, adecuación y coherencia, en consecuencia, afecta su rendimiento en el área de comunicación. La investigadora aplicó un cuestionario y una rúbrica a 80 estudiantes para medir ambas variables.

Posteriormente, se analizó la relación entre el uso de materiales didácticos y la producción de textos narrativos. Los resultados muestran una correlación positiva muy alta entre ambas variables, asimismo, se encontró relación con la cohesión (0,828), adecuación (0,870) y coherencia (0,850). Estos resultados muestran que los materiales didácticos no solo facilitan una mejor producción de textos, sino que también fortalecen de manera progresiva las habilidades de escritura de los estudiantes. Dado a lo anterior, se muestra la importancia de incorporar materiales didácticos variados dentro del aula, para que así su aplicación

ayude a formar estudiantes más competentes en la expresión escrita.

En el estudio de Bermeo et al. (2026) sobre "Los organizadores gráficos en la redacción de textos académicos en estudiantes de bachillerato" se analiza cómo el uso de organizadores gráficos puede mejorar la redacción de textos académicos en estudiantes de bachillerato. Además, la investigación se manifiesta por problemáticas del día a día en los estudiantes, muchos presentan dificultades para estructurar ideas con coherencia, argumentar con claridad y emplear un lenguaje formal, en consecuencia, afecta su rendimiento en distintas asignaturas.

El investigador aplicó una encuesta a 30 estudiantes para evaluar el uso de organizadores gráficos y su incidencia en la redacción de textos académicos. Los resultados muestran que el 43,33% utiliza mapas conceptuales casi siempre, el 53,33% casi siempre relaciona conceptos con mayor facilidad al usar organizadores gráficos, y el 53,33% percibe que los organizadores ayudan a redactar con mayor coherencia y orden. Estos resultados muestran que los organizadores gráficos no solo facilitan una mejor planificación y estructuración de los textos, sino que también fortalecen de manera

progresiva las habilidades de escritura académica de los estudiantes. Por lo dicho anteriormente, se muestra la importancia de incorporar organizadores gráficos dentro del aula, puesto que, su aplicación ayuda a formar estudiantes más competentes en la redacción de textos académicos.

En el estudio de Calvas y Serrano (2024) denominado "Viaje de estudios, organizadores gráficos en el pensamiento crítico en estudiantes universitarios" se analiza cómo el viaje de estudios y los organizadores gráficos pueden incidir en el pensamiento crítico de estudiantes universitarios. Además, la investigación parte de una realidad, puesto que, muchas instituciones educativas no han implementado estrategias didácticas motivadoras fuera del aula, en consecuencia, los estudiantes no interactúan con su contexto ni desarrollan un pensamiento crítico reflexivo.

Los investigadores aplicaron cuestionarios a 85 estudiantes de pregrado para medir las variables de estudio. Los resultados muestran que el 64,7% de los estudiantes se encuentra en niveles alto y muy alto en cuanto al viaje de estudios, el 88,2% en organizadores gráficos y el 88,2% en pensamiento crítico. Asimismo, se

evidenció una incidencia del 83,6% de las variables predictoras en el pensamiento crítico, con un nivel de significancia de 0,000. Estos resultados muestran que los organizadores gráficos no solo facilitan el análisis de información y la argumentación de posición, sino que también fortalecen de manera progresiva la capacidad de proponer alternativas de solución e inferir implicancias en los estudiantes. En consecuencia, se muestra la importancia de incorporar actividades vivenciales externas y organizadores gráficos dentro del proceso de enseñanza, puesto que, su aplicación ayuda a formar estudiantes más críticos, reflexivos y capaces de interactuar con su realidad.

En el estudio de Carangui (2024) titulado "Ideas fabulosas: incidencia de una propuesta didáctica para la producción escrita de textos narrativos 'fábula' con estudiantes de aula multigrado" se analiza cómo una secuencia didáctica de enfoque comunicativo puede incidir en la producción escrita de fábulas en estudiantes de aula multigrado. Además, la investigación parte de una realidad, puesto que, muchos estudiantes presentan dificultades para producir textos narrativos completos, coherentes y cohesivos, en consecuencia, afecta su competencia comunicativa y su desempeño en el área de lenguaje.

La investigadora aplicó una prueba inicial (Pre-test) y una final (Pos-test) a 2 estudiantes de grados 4° y 5°, evaluando dimensiones como situación de comunicación, plano de la narración, plano del relato, plano de la historia y lingüística textual. Los resultados muestran que la media del grupo pasó de 14,5 puntos en el Pre-test a 26 puntos en el Pos-test, lo que representa una mejora del 39% en el desempeño general, además, el 100% de los estudiantes pasó de un nivel medio a un nivel alto en la producción escrita de fábulas.

Estos resultados muestran que la secuencia didáctica de enfoque comunicativo no solo facilita una mejor organización y estructuración de los textos narrativos, sino que también fortalece de manera progresiva las habilidades de escritura de los estudiantes, especialmente en aspectos como el destinatario, el propósito comunicativo, el uso del narrador, los diálogos y los recursos retóricos propios de la fábula. Por lo dicho anteriormente, se muestra la importancia de incorporar secuencias didácticas basadas en el enfoque comunicativo dentro del aula, puesto que, su aplicación ayuda a formar estudiantes más competentes en la producción escrita y más conscientes de la función social del lenguaje.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio:

El presente estudio se sustenta desde del paradigma positivista, dado que se busca alcanzar una conclusión objetiva a través de la observación, medición y análisis de los resultados. Asimismo, el enfoque empleado en la presente investigación es cuantitativo, pues se maneja con datos numéricos que son reflejado en tablas estadísticas con el fin de establecer la relación entre variables (Franco, 2024). El tipo de investigación es correlacional, ya que, pretende medir el grado de asociación entre estas.

El diseño de esta investigación es no experimental de corte transversal, debido a que los datos se recolectaron en un solo momento, sin intervenir en el comportamiento de los participantes, este fenómeno ya fue estudiado, sin la intervención activa del investigador (Guale et al., 2025). Este último asume un rol de observador frente al problema, permitiendo analizar el fenómeno en su contexto natural. Este diseño resulta pertinente, ya que, facilita examinar la relación entre las variables en un tiempo específico, sin alterar las condiciones en las que se desarrolla la realidad estudiada. El alcance del estudio también es correlacional, porque se centra en identificar

el grado de asociación entre las variables analizadas.

Población y muestra:

Para la presente investigación se tomó como población a estudiantes de 10 años de edad. La muestra estuvo conformada por 30 niños, seleccionados de un grupo inicial de 45. Esta reducción se debió a diversos factores, entre ellos quienes no autorizaron la participación de sus hijos, entre otras.

Criterios de inclusión:

Se consideraron dentro del estudio a los estudiantes de 10 años, que cursan el debido grado al que corresponden, además, aceptaron participar voluntariamente, y contaban con la autorización de sus representantes.

Criterios de exclusión:

Se excluyó a los estudiantes que no mostraron interés en participar, que presentaban NEE que impedían la aplicación del instrumento, o que no contaban con el permiso de sus representantes (Ilbay y Espinosa, 2024).

Instrumentos de recolección de datos:

En el presente estudio se utilizó la encuesta como técnica principal, la cual permitió la recopilación de datos de manera organizada y sistemática, como instrumento

se aplicó el cuestionario, diseñado con el propósito de recopilar información de manera organizada y sistemática. Este instrumento facilitó la obtención de datos necesarios para analizar la relación entre las variables del estudio (Jiménez et al., 2026).

Se utilizó un cuestionario con escala de Likert, esta se compuso de tres opciones siempre, a veces y nunca, considerando a "siempre" alto y "nunca" bajo

Procedimiento de recolección de datos:

La recolección de datos se llevó a cabo dentro del aula de clases, contando con el apoyo del docente a cargo del grupo, después de su previa autorización (Pavón, 2024). Una vez obtenido el permiso, se procedió a explicar a los estudiantes el objetivo de la encuesta, brindándoles instrucciones claras sobre cómo llenar el cuestionario, destacando la importancia de su participación en el estudio. Asimismo, se informó el tiempo estimado para completar la actividad, con el fin de que los estudiantes pudieran organizarse adecuadamente.

Durante el desarrollo de la actividad, se acompañó a los estudiantes para resolver dudas y asegurar que comprendieran lo que se les solicitaba. Finalmente, los estudiantes respondieron la encuesta de manera individual, en un ambiente de respeto, lo que

permitió obtener información confiable para la investigación.

Análisis de los datos:

Una vez finalizada la recolección de datos, la información obtenida fue organizada de manera sistemática para su posterior análisis estadístico, con el propósito de facilitar su procesamiento y análisis. Posteriormente, los datos fueron ingresados en una hoja de cálculo en Excel, lo que permitió estructurarlos de forma clara y concisa antes de su proceso estadístico (Pazmiño y Cantos, 2024).

Una vez depurada y verificada la información, se procedió a exportarla al software estadístico IBM SPSS Statistics, donde se realizó el análisis correspondiente, programa adecuado para analizar datos cuantitativos, permitiendo obtener resultados precisos. Además, se emplearon tablas estadísticas que facilitaron la interpretación de los datos, evidenciando de manera organizada la relación entre las variables estudiadas, mostrando la proporción de estudiantes que eligió cada opción de la escala Likert.

Consideraciones éticas:

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo con confidencialidad y respetando los principios éticos

fundamentales. La participación de los estudiantes fue anónima para evitar cualquier dato que permitiera su identificación, así se garantizó que la información sea únicamente utilizada para fines académicos. La participación fue voluntaria y se contó con la autorización de los representantes legales. Asimismo, se procuró generar un ambiente de respeto, seguridad y confianza durante la aplicación del instrumento, asegurando que los datos recolectados sean utilizados únicamente con fines académicos.

3. RESULTADOS

Tabla 1

¿Con qué frecuencia utilizas organizadores gráficos antes de escribir un texto?

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Nunca	11	36,7 %
	A veces	12	40,0 %
	Siempre	7	23,3 %
	Total	30	100,0 %

Como se muestra en la tabla el 40 % indicó que a veces utiliza organizadores gráficos antes de escribir un texto. Por otro lado, el 36,7 % manifestó que nunca los uso y el 23,3 % siempre.

Tabla 2

¿Con qué frecuencia los organizadores gráficos te ayudan a ordenar tus ideas?

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Nunca	13	43,3 %
	A veces	7	23,3 %
	Siempre	10	33,3 %
	Total	30	100,0 %

En la tabla 2, se observa que el 43,3 % de los estudiantes respondió que los organizadores gráficos nunca ayudan a ordenar sus ideas. En contraste, el 33,3 % señaló que siempre le resultan útiles y el 23,3 % que a veces.

Tabla 3

¿Con qué frecuencia la enseñanza de uso de organizadores gráficos por parte de tu docente te ayuda a organizar tus ideas?

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Nunca	10	33,3 %
	A veces	14	46,7 %
	Siempre	6	20,0 %
	Total	30	100,0 %

Se evidencia que el 46,7 % afirmó que su docente a veces les enseña a usar organizadores gráficos. El 33,3 % señaló que nunca y el 20 % indicó que a veces.

Tabla 4

¿Con qué frecuencia te resulta fácil usar organizadores gráficos?

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Nunca	8	26,7 %
	A veces	14	46,7 %
	Siempre	8	26,7 %
	Total	30	100,0 %

En la tabla 4 se presenta que el 46,7 % manifestó que a veces le resulta usar organizadores gráficos, un 26,7 % indicó que siempre y a veces.

Tabla 5

¿Con qué frecuencia te gusta escribir textos narrativos?

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Nunca	10	33,3 %
	A veces	9	30,0 %
	Siempre	11	36,7 %
	Total	30	100,0 %

En la tabla 5, el 36,7 % expresó que siempre le gusta escribir textos. Por su parte el 33,3 % señaló que nunca y el 30 % que a veces.

Tabla 6

¿Con qué frecuencia organizas bien tus ideas al escribir?

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Nunca	7	23,3 %
	A veces	10	33,3 %
	Siempre	13	43,3 %
	Total	30	100,0 %

Como se muestra en la tabla 6, el 43,3 % indicó que siempre organiza bien sus ideas al momento de escribir, mientras que el 33,3 % lo hace a veces y el 23,3 % nunca.

Tabla 7

¿Con qué frecuencia revisas tus textos antes de entregarlos?

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Nunca	8	26,7 %
	A veces	15	50,0 %
	Siempre	7	23,3 %
	Total	30	100,0 %

Se muestra que el 50 % señaló que a veces revisa textos antes de entregarlos. En cambio, el 26,7 % nunca lo hace y el 23,3 % siempre.

Tabla 8

¿Con qué frecuencia escribes textos con coherencia?

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Nunca	10	33,3 %
	A veces	12	40,0 %
	Siempre	8	26,7 %
	Total	30	100,0 %

En la tabla 8, se evidencia que el 40 % respondió que a veces escribe textos con coherencia, mientras que el 33,3 % indicó que nunca y el 26,7 % que siempre.

4. DISCUSIÓN

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la incidencia del uso de organizadores gráficos en la producción de textos narrativos en estudiantes de 10 años. A partir de estos resultados, se observa que el

uso de estos recursos no es constante, puesto que, la mayoría de estudiantes indicó que solo a veces los usa antes de escribir, mientras que un grupo considerable señaló que nunca los emplea. Esto evidencia que los organizadores gráficos aún no forman parte del proceso de escritura por parte de los estudiantes.

Estos resultados se relacionan con el estudio de Castro et al. (2025) y el de Peñarreta et al. (2026) los cuales mencionan que, aunque algunos logran usar de manera adecuada los organizadores gráficos, todavía se encuentran falencias en su organización. En este sentido, coincide con el estudio, ya que, se evidencia que no todos los alumnos hacen uso de estas herramientas didácticas para el desarrollo de sus escritos.

Por otro lado, los datos muestran que varios estudiantes consideran que los organizadores gráficos no siempre ayudan a organizar sus ideas. Esto se contrasta con lo señalado por Cervantes et al. (2025) y Rivera (2026) quienes destacan que el uso frecuente de estas herramientas favorece la coherencia y la organización de textos. En este caso, la falta de una aplicación constante podría estar incidiendo en que los estudiantes no desarrollen completamente sus habilidades.

También, se observa que a muchos estudiantes solo a veces les resulta fácil utilizar organizadores gráficos, lo cual podría estar relacionado con la falta de práctica. Esto coincide con Delgado y Toala (2023) y con Rodríguez et al. (2025) los cuales sostienen que el uso continuo de estas herramientas fortalece habilidades como el análisis y la organización de la información

Dentro del ámbito de la producción de textos narrativos, los resultados muestran que, aunque algunos estudiantes logran organizar sus ideas y disfrutan escribir. Además, la mayoría presenta un nivel intermedio, especialmente es aspectos como la revisión de textos y la coherencia. Estos resultados coinciden con lo señalado por Durán y Vargas (2026) y por Serrano (2024) quienes evidenciaron que la aplicación de estrategias didácticas mejora de manera significativa la producción escrita. Por lo cual, la falta de aplicación de estrategias podría influir en los resultados.

Es de suma importancia considerar algunas limitaciones del estudio. El número de participantes fue reducido, lo cual, dificulta generalizar los resultados a otros contextos. Entonces, se recomienda a que las futuras investigaciones incluyan muestras más amplias.

5. CONCLUSIONES

En función con el objetivo planteado, se concluye que el uso de organizadores gráficos en los estudiantes de 10 años es limitado y de baja constancia, lo cual influye en la producción de textos narrativos. No obstante, si bien algunos estudiantes logran organizar de manera adecuada sus ideas, la mayoría se ubica en un nivel intermedio, así, se evidencia que estas herramientas aún no forman parte habitual de su proceso de redacción.

De igual manera, los resultados permiten afirmar que la incidencia de los organizadores gráficos en la producción de textos narrativos existe, pero, no se desarrolla plenamente debido a su baja aplicación dentro del aula de clases. Además, este estudio aporta evidencia a la importancia de fortalecer el uso de organizadores gráficos como estrategia didáctica en el área de Lengua y Literatura.

6. REFERENCIAS

Aimacaña Pinduisaca, C. J., Orrego Riofrío, M. C., & Vallejo López, G. S. (2025). VistaCreate y Heyzine Flipbook como recurso didáctico para la enseñanza de Química Orgánica. *Esprint Investigación*, 4(1), 92-101. <https://doi.org/10.61347/ei.v4i1.97>

Barrios Aquisé, M., & Sevilla Muñoz, T. C. (2024). *Impacto del apoyo familiar en el desempeño lector de estudiantes de secundaria*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13381945>

Bermeo, L., Caisaguano, G., Torres, A., & Del Rosario, E. (2026). Estrategias didácticas de enseñanza para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de bachillerato: Teaching strategies to strengthen reading comprehension in high school students. *InnovaSciT*, 4(1), 543-559. <https://doi.org/10.70577/innovascit.v4i1.169>

Calvas-Ojeda, M. G., & Serrano-Espinoza, G. L. (2024). El uso de organizadores gráficos como recurso didáctico en la asignatura Estudios Sociales. *Portal de la Ciencia*, 5(3), 244-263. <https://doi.org/10.51247/pdlc.v5i3.471>

Carangui Aucancela, E. E. (2024). Estrategias de escritura creativa para el fortalecimiento de la producción textual en estudiantes de educación básica. *Didaxis. Revista Educativa, Social y Humanista*, 1(1), 25-37. <https://doi.org/10.64325/z8kdpk92>

Castro-Alvarado, E. M., López-Vásquez, D. A., Bernal-Cerza, R. E., & Ortiz-Aguilar, W. (2025). Estrategia neurodidáctica para mejorar la ortografía en los estudiantes de sexto año de educación general básica. *Revista Mexicana de Investigación e Intervención Educativa*, 4(1), 11-26. <https://doi.org/10.62697/rmiie.v4i1.122>

Cervantes-García, V. A., Macías-Véliz, J. N., Fuentes-Rendón, M. K., & Patiño-Uyaguari, J. L. (2025). Incidencia de

- Morocho y Chanatasig / *Incidencia del uso de organizadores gráficos en la producción de textos narrativos.*
- la práctica educativa en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de educación media en contextos latinoamericanos. *Revista Científica Ciencia y Método*, 3(3), 73-82. <https://doi.org/10.55813/gaea/rcym/v3/n3/61>
- Delgado Muñoz, E. M., & Toala-Vera, K. L. (2023). Aplicación de organizadores gráficos en el aprendizaje de las teorías atómicas. *Minerva*, 4(10), 67-75. <https://doi.org/10.47460/minerva.v4i10.101>
- Duran Moreira, V. N., & Vargas Párraga, V. M. (2026). Recursos Digitales y el Fortalecimiento de la Comprensión Lectora en Estudiantes de Educación Básica: (Estudios de Revisión Sistemática). *Prisma ODS: Revista Multidisciplinaria sobre Desarrollo Sostenible*, 5(2), 202-220. <https://doi.org/10.65011/prismaods.v5.i2.211>
- Franco-Gallego, D. V. (2024). Prisma conceptual: Un organizador gráfico integral para la comprensión lectora. *Dékau Perú*, 2(1), 10-20. <https://doi.org/10.55996/dekape.v2i1.241>
- Guale Alcivar, L. F., Álava Jordán, B. D., Lainez Suárez, N. G., Cedeño Roca, G. I., & Soriano García, J. D. R. (2025). Programa Educativo para el Uso de las TIC en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de los Docentes. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(5), 6255-6270. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i5.19987
- Ilbay Guaña, E. L., & Espinosa Cevallos, P. A. (2024). La importancia del pensamiento crítico y la resolución de problemas en la educación contemporánea. *Revista Científica Kosmos*, 3(1), 4-18. <https://doi.org/10.62943/rck.v3n1.2024.50>
- Jiménez Jaramillo, M., Carrillo Guajala, M. E., Sarango Paredes, L. M., González Ruiz, M. C., & Peña Vera, N. L. (2026). Incidencia de la lectura crítica en el desarrollo de habilidades cognitivas en Educación General Básica. *Prosperus*, 3(2), 309-333. <https://doi.org/10.63535/0t67tr35>
- Pavón Blanco, R. A. (2024). Unidad Didáctica Integradora para generar aprendizaje significativo en Ciencias Sociales en Educación Secundaria de Nicaragua. *Revista Humanismo y Cambio Social*, 45-55. <https://doi.org/10.5377/hycc.v1i23.18535>
- Pazmiño Cantos, J. A., & Cantos López, M. M. (2024). Estrategias de enseñanza – aprendizaje y el desarrollo de competencias en educación inicial.: Teaching-learning strategies and the development of competencies in initial education. *Revista Científica Multidisciplinar G-nerando*, 5(2). <https://doi.org/10.60100/rcmg.v5i2.329>
- Peñarreta Mora, L. J., Ávila Arevalo, S. M., Guartazaca Loja, D. I., & Mendoza Bermeo., J. J. (2026). Los textos expositivos como herramienta para el desarrollo de la comprensión lectora: Expository Texts as a Tool for Developing Reading Comprehension. *Revista Científica Multidisciplinar G-nerando*, 7(1). <https://doi.org/10.66473/rcmg.v7i1.1162>
- Rivera Vergara, A. E. (2026). Analizar la importancia de implementar hábitos

lectores en el desarrollo profesional docente. *Management Comilcue*, 3(1).
<https://doi.org/10.64248/mc.v3i1.60>

Rodríguez Viteri, M. A., Toapanta Tixilema, D. I., & Robayo Torres, G. A. (2025). La alfabetización digital y su impacto en el desarrollo de habilidades para la investigación académica: En contextos educativos. *Revista Social Fronteriza*, 5(1).
[https://doi.org/10.59814/resofro.2025.5\(1\)618](https://doi.org/10.59814/resofro.2025.5(1)618)

Serrano Calderón, R. E. (2024). Incidencia de la comprensión lectora en el aprendizaje del estudiante. *Revista Torreón Universitario*, 179-195.
<https://doi.org/10.5377/rtu.v1i1.19060>